

EKOLOGIK QADRIYATLAR VA EKOLOGIK TARG‘IBOT

ECOLOGICAL VALUES AND ECOLOGICAL PROMOTION

BabadjanovaSh.K.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Iskandarova Z.S., Qo‘shnazarova G.U.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekologik qadriyatlar mazmun-mohiyati, ularning jamiyat hayotidagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, ekologik ong va madaniyatni shakllantirishda ekologik targ‘ibotning roli yoritilgan. Inson va tabiat o‘rtasidagi muvozanatni saqlash, atrof-muhitni muhofaza qilish hamda barqaror rivojlanishni ta‘minlash masalalari asosiy yo‘nalish sifatida ko‘rib chiqiladi. Ekologik qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish, ularni tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga undash muhim vazifa sifatida belgilangan. Tadqiqot natijalari ekologik muammolarni kamaytirish va jamiyatda ekologik madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Ekologik qadriyat, tabiat va jamiyat, ekologik ong, ekologik ma‘suliyat, ekologik tarbiya, barqaror rivojlanish.

Abstract. This article analyzes environmental values, their role and significance in the life of society. The role of environmental propaganda in shaping environmental consciousness and culture is also highlighted. The main focus is on maintaining a balance between man and nature, protecting the environment and ensuring sustainable development. An important task is the introduction of environmental values into the minds of young people, the urge to respect nature. The results of the study will contribute to the reduction of environmental problems and the development of environmental culture in society.

Keywords: Environmental value, nature and society, environmental consciousness, environmental education, sustainable development.

Inson paydo bo‘libdiki, doimiy ravishda tabiat bilan uyg‘un holda munosabatga kirishib kelmoqda. Biroq hozirgi kunga kelib, yer yuzida insoniyatning asrlar osha

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

ko‘payib kelayotganligi tabiatga bo‘lgan munosabatni tubdan o‘zgartirib yubordi. Shu jihatdan bugungi kunda kelajak avlodni tarbiyalashda ekologik ta‘lim-tarbiyani kuchaytirish, atrof-muhitga bo‘lgan munosabatini yaxshilash, ishlab chiqarish orqali tabiatga keltirilayotgan zararning oldini olish, ekologik muammolar keskinlashuvini bartaraf etishning samarali echimlarini topish muhim ahamiyat kasb etadi. Ekologik qadriyat – insonning tabiatga nisbatan ongli, ehtiyotkor va ma‘suliyatli munosabatini ifodalaydigan ma‘naviy tushunchalar va tamoyillardir. Uning asosiy mazmuni tabiatni asrash va muhofaza qilish, tabiiy resurslardan tejamkor foydalanish, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik va kelajak avlod uchun sog‘lom muhitni saqlashdan iborat.

Inson tabiat og‘ushida yashaydi, ijod qiladi, faoliyat ko‘rsatadi, uning ko‘klam manzaralaridan zavq oladi, sahovatli marhamatlaridan bahramand bo‘ladi. Tabiat u qanday ko‘rinishda bo‘lishidan qat‘iy nazar, o‘zgacha gashtli fusunkor bo‘lishi lozim. Bizni o‘rab turgan tabiatimizning ko‘rkam manzarasi nafaqat musavvirlar, shoirlar, bastakor-mashshoqlar, xonandalar uchun ilhombaxsh ko‘rinibgina qolmasdan, balki har bir kishi ruhiyatini yengillashtiruvchi ma‘naviy oziqa beruvchi tabiiy manba bo‘lib ham xizmat qiladi. Tabiatdan inson faqatgina ijodiy ilhom, ruhiy oziqa olibgina qolmasdan balki uning hayotbaxsh ne‘matlari bilan yashaydi. Tabiatning mahsuli bo‘lgan har bir inson atrof muhitni muhofaza qilish va uning barcha resurslarini ko‘z qorachig‘iday asrash muqaddas burchi deb hisoblashlari kerak. Bu, o‘z navbatida, pedagog kadrlar zimmasiga katta mas‘uliyat yuklaydi. Ekologik targ‘ibot - bu aholi o‘rtasida ekologik bilim va madaniyatni oshirishga qaratilgan tizimli faoliyatdir. Uning asosiy maqsadi insonlarda ekologik ongni shakllantirish va tabiatga nisbatan mas‘uliyatli munosabatni rivojlantirishdir. Ekologik tarq‘ibot aholini ekologik savodxonligini oshiradi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni rag‘batlantiradi, atrof-muhit muhofazasiga ijtimoiy ma‘suliyatni kuchaytiradi va ekologik muammolarni kamaytirishga yordam beradi. U inson bilan tabiat o‘rtasidagi munosabatlar haqidagi ilk bilimlarni shakllantirishga, atrof muhitni inson yashashi uchun mos ekanligiga, insonning xo‘jalik faoliyatini atrof tabiiy muhitga ta‘siri haqidagi bilimlarga qaratilgan. Ekologik targ‘ibot dunyoqarashni asosini va ekologik ongni shakllantirishga qaratilgan. Ekologik tarbiyaning bu elementini maqsadi qadriyatlar yo‘nalishini yaratish, ma‘naviy, ijtimoiy, ularni shaxsiy harakterga ega bo‘lishi, qabul qilingan printsiplar va tartiblarga albatta rioya qilinishi kerak. Shunday ekan, insoniyatning eng yaqin do‘sti bo‘lish tabiatni ardoqlash va e‘zozlash har bir

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

kishining muqaddas burchi bo‘lishi lozim. Ekologik ta’lim-tarbiyani yuzaga keltiruvchi maskanlardan yana biri, bu - mahalla hisoblanadi. Darhaqiqat, xalqimizda tabiatga bo‘lgan ehtirom tarix kabi ko‘hnadir. Shu ma’noda, azaliy qadriyatlarimizdan bo‘lmish umumxalq hasharlarini o‘tkazish va ularga yoshlarni ko‘proq jalb etish ayni muddao hisoblanadi. Yoshlar ongida atrof -muhitga bo‘lgan e’tiborni oshirish, yosh avlodning ekologik va estetik madaniyatini yuksaltirish, ularning tabiat haqidagi bilim va intellektual salohiyatini ruyobga chiqarishiga ko‘maklashish, ularni Ona tabiat va uning ne’matlariga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash, atrof–muhitni muhofaza qilish ishlariga yoshlarni keng jalb qilish, ozodalik va obodlik kabi milliy ana’nalarimizni yoshlar ongiga singdirish, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, uzluksiz ekologik ta’lim tizimiga ko‘maklashish, qolaversa shahrimizni ozodaligi va obodligiga hissa qo‘shishdan iboratdir. Vatanparvarlik tuyg‘usi ona Vatanga muhabbatdan, uning boyligini saqlash va ko‘paytirishdan, tabiatga insonparvar munosabatda bo‘lishdan boshlanishini uqtirish kerak. Bugungi kunga kelib esa, insoniyatning ertangi taqdiri aynan shunday masalalarni hal etishni taqozo qilmoqda. Zero, ekologik ta’lim-tarbiya tabiat va jamiyat o‘rtasidagi uzviylikni ta’minlash hamda tabiiy barqarorlikni saqlashda muhim ahamiyatga egadir.

Atrof-muhitni muhofaza qilish, insonlar kundalik turmushda ekologik tamoyillarga amal qilishlari-suv, energiya va boshqa resurslarni tejashlari, chiqindilarni kamaytirish va saralashlari kerak. Jamiyatda ekologik madaniyatni shakllantirish ekologik muammolarni samarali hal etish va atrof-muhitni asrashda muhim ahamiyatga ega. Ekologik madaniyatni shakllantirish nafaqat atrof-muhitni saqlash, balki jamiyatning sog‘lom, barqaror va iqtisodiy rivojlangan bo‘lishiga xizmat qiladi. Barqaror rivojlanishga erishish, sog‘lom atrof-muhitni saqlash va kelgusi avlodlarga yetkazish uchun butun jamiyatning sa’y-harakatlarini birlashtirish zarur. Bu jarayonda davlat organlari, ta’lim muassasalari, ommaviy axborot vositalari, biznes va nodavlat tashkilotlar hamkorlik qilishi lozim. Ekologik madaniyatni shakllantirish uzoq muddatli vazifa bo‘lib, doimiy e’tibor va sa’y-harakatlarni talab qiladi. Faqat shu yo‘l bilan tabiat va inson o‘rtasidagi muvozanatni saqlab qolish, insoniyat farovonligini ta’minlash mumkin. Ekologik qadriyatlar va ekologik targ‘ibot bir-biri bilan uzviy bog‘liq tushunchalardir. Ekologik qadriyatlar insonning ichki e’tiqodi va qarashlarini ifodalasa, ekologik targ‘ibot esa bu qadriyatlarni keng ommaga singdirish vositasidir.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Zamonaviy jamiyatda barqaror rivojlanishni ta’minlash uchun har ikki omil ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Xolmo‘minov J.X. Ekologiya va qonun. - Toshkent, 2002.- B. 60.
2. Jumayev T. Ekologiya iqtisodiyoti.– Toshkent, 2004.-B.49.
3. Yormatova D. Ekologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.B.86.